

**ANALISIS KONSEP PARENTING ISLAMI DALAM
PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS ANAK PADA USIA
GOLDEN AGE**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Strata I (S1)

Disusun Oleh:

Nama: Aura Azzahraah Paramadeta

NIM: 222301027

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL QALAM
TANGERANG
2026 M**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
Bab 2 Landasan Teori	11
2.1 Definisi dan Konsep Parenting Islami.....	11
2.1.1 Konsep Parenting dalam Perspektif Pendidikan	11
2.1.2 Konsep Parenting Islami	12
2.1.3 Landasan dan Prinsip Parenting dalam Islam	13
2.1.4 Metode Parenting Islami	16
2.2 Konsep Karakter Religius Anak.....	20
2.2.1 Definisi Karakter Religius Anak	20
2.2.2 Indikator Karakter Religius pada Anak.....	22
2.3 Anak Usia Dini dan Masa <i>golden age</i>	23
2.3.1 Pengertian dan Karakteristik Usia <i>golden age</i>	23
2.3.2 Urgensi Pendidikan Karakter pada Masa <i>golden age</i>	25
2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	27
2.5 Model Konseptual Parenting Islami.....	29
2.6 Kerangka Konseptual Parenting Islami dalam Perkembangan Karakter Religius Anak	30
Bab 3 Metodologi Penelitian	31
3.1 Metode Penelitian.....	31
3.2 Desain Penelitian.....	31

3.3	Sumber Data.....	33
1.	Data Primer	33
2.	Data Sekunder	34
3.4	Tehnik Pengumpulan Data	34
3.5	Tehnik Analisis Data	35
3.6	Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
	Daftar Pustaka	37

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan karakter anak di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan krisis moral dan etika. Berbagai masalah sosial seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku buruk lainnya menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam pendidikan karakter anak. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan metode Parenting Islam, yang berfokus pada nilai-nilai Islam dalam pembentukan karakter anak, terutama pada usia emas mereka.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, khususnya dalam pembentukan karakter religius. Dalam perspektif pendidikan Islam, orang tua memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak sejak usia dini. Peran tersebut diwujudkan melalui pola pengasuhan yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya membentuk kebiasaan dan perilaku anak.

Masa usia dini atau *golden age* (0–6 tahun) merupakan periode perkembangan yang sangat sensitif terhadap berbagai bentuk stimulus. Pada fase ini, anak menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap pembiasaan, keteladanan, dan penguatan nilai. Perkembangan kognitif, afektif, sosial, dan spiritual berlangsung secara cepat, sehingga pola pengasuhan orang tua pada masa ini diduga

memiliki peran yang signifikan terhadap pembentukan karakter anak, termasuk karakter religius.¹

Karakter religius anak dapat tercermin melalui berbagai indikator, seperti kebiasaan beribadah, sikap religius dalam keseharian, kepatuhan terhadap nilai moral, serta perilaku yang mencerminkan ajaran agama. Perbedaan tingkat karakter religius anak usia dini seringkali terlihat dalam praktik sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lembaga pendidikan anak usia dini. Perbedaan tersebut diduga tidak terlepas dari variasi pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua.²

Salah satu pola pengasuhan yang relevan dalam konteks pendidikan Islam adalah parenting Islami. Parenting Islami merupakan pola pengasuhan yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keteladanan orang tua, pembiasaan ibadah, penanaman nilai tauhid, serta pembentukan akhlak karimah. Praktik parenting Islami dapat diamati melalui perilaku konkret orang tua, seperti keterlibatan dalam pendidikan agama anak, konsistensi dalam membimbing ibadah, pemberian teladan perilaku religius, serta cara orang tua menanamkan nilai moral dalam interaksi sehari-hari.

Namun, dalam realitas sosial saat ini, pemahaman terhadap parenting Islami oleh orang tua menunjukkan variasi yang cukup beragam. Perbedaan latar belakang pendidikan orang tua, tingkat pemahaman keagamaan, kesibukan kerja, serta

¹ Harahap, E. (2022). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*.

² Latifah, A. (2020). *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*.

pengaruh lingkungan dan media digital diduga memengaruhi kualitas penerapan parenting Islami dalam keluarga. Variasi dalam penerapan pola pengasuhan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat karakter religius anak usia dini.³

Meskipun parenting Islami diyakini memiliki peran penting dalam pembentukan karakter religius anak, masih diperlukan pembuktian secara jelas melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengetahui proses parenting Islami serta variasi karakter religius anak secara objektif, kemudian menganalisa hubungan dan peran keduanya. Dengan demikian, keterkaitan parenting Islami terhadap karakter religius anak tidak hanya dipahami secara tekstual, tapi juga dapat dipraktekkan dalam keseharian anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk menganalisis pengaruh pola penerapan parenting Islami terhadap pembentukan karakter religius anak pada masa *golden age*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran langs mengenai tingkat penerapan parenting Islami oleh orang tua serta kontribusinya terhadap karakter religius anak usia dini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan pola pengasuhan Islami yang lebih terarah, terukur, dan berbasis data.

³ Hasanah, U. (2016). *Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan dinamika parenting Islami dan pembentukan karakter religius anak pada masa *golden age*, yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sehingga kehilangan peran mereka dalam keluarga anak-anak mereka. Hal ini berpotensi menyebabkan anak-anak tumbuh tanpa gangguan moral yang kuat. Selain itu, pengaruh budaya global yang negatif juga menjadi tantangan dalam pembentukan karakter anak.
- b. Karakter religius anak usia dini menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yang dapat diamati melalui kebiasaan beribadah, sikap religius, adab dalam berinteraksi, serta perilaku sehari-hari anak di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan.
- c. Perbedaan tingkat karakter religius anak tersebut diduga berkaitan dengan variasi pola pengasuhan orang tua, khususnya dalam penerapan parenting Islami di lingkungan keluarga.
- d. Hingga saat ini, belum banyak penelitian kualitatif yang secara spesifik membahas peran nilai parenting Islami dan mengaitkannya dengan pembentukan karakter religius anak pada masa *golden age*.

- e. Menelaah keterkaitan serta peran parenting Islami dalam pembentukan karakter religious anak secara objektif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep parenting Islami menurut kajian literatur pendidikan Islam?
- b. Bagaimana konsep karakter religious anak pada masa *golden age* dalam literatur pendidikan anak usia dini?
- c. Bagaimana nilai parenting Islami berperan dalam pembentukan karakter religious anak berdasarkan kajian pustaka?

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi fokus pada penerapan Parenting Islam dalam konteks keluarga di Indonesia, khususnya pada anak-anak usia dini yang berada dalam fase perkembangan kritis. Penelitian ini tidak akan membahas aspek pendidikan formal di sekolah, melainkan lebih pada peran orang tua dan lingkungan keluarga dalam membentuk karakter anak (Masrufa et al., 2023) (Rohmah et al., 2024)].

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dibatasi pada kajian literatur yang membahas konsep dan bentuk penerapan parenting Islami serta keterkaitannya terhadap pembentukan karakter religius anak pada usia *golden age*.
- b. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, dan hanya berfokus pada penerapan konsep serta prinsip parenting Islami berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu.
- c. Subjek penelitian dibatasi pada anak usia 0–6 tahun (*golden age*) beserta orang tua sebagai pihak yang menerapkan pola pengasuhan.
- d. Faktor-faktor eksternal dalam parenting Islami, seperti lingkungan sekolah, dan pengaruh teman sebaya, tidak akan dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Tujuan Penelitian

Istilah masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan Parenting Islam mempengaruhi pembentukan karakter anak pada usia *golden age*?” Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antara metode pendidikan berbasis Islam dan perkembangan karakter anak, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

- Mengkaji kontribusi penerapan parenting Islami terhadap pembentukan karakter religius anak.
- Menyusun model penerapan konseptual tentang peran parenting Islami terhadap karakter religius anak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang pendidikan karakter berbasis agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi orang tua dalam menerapkan parenting Islami secara lebih terarah, konsisten, dan efektif guna membentuk karakter religius anak sejak usia dini.

b. Bagi Pendidik dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program pembelajaran dan pembinaan karakter religius anak yang selaras dengan pola pengasuhan Islami di lingkungan keluarga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan parenting Islami, karakter religius anak, serta hal-hal lain yang relevan dengan pendidikan Islam dan pendidikan anak usia dini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai alur dan isi pembahasan dalam setiap bab, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami struktur dan keterkaitan antarbagian penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. BAB 1 Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami arah, fokus, dan urgensi penelitian yang akan dilakukan.

b. BAB 2 Landasan Teori dan Hipotesis Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, proses penelitian dan definisi operasional, sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

c. BAB 3 Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

d. BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data, meliputi deskripsi data penelitian, uji prasyarat analisis, serta hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dibahas secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu.

e. BAB 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian, baik untuk pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.

Bab 2 Landasan Teori

2.1 Definisi dan Konsep Parenting Islami

2.1.1 Konsep Parenting dalam Perspektif Pendidikan

Parenting merupakan konsep yang merujuk pada proses pengasuhan, pembinaan, dan pendidikan anak yang dilakukan secara berkelanjutan oleh orang dewasa, terutama orang tua, dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Dalam kajian pendidikan, parenting tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas merawat, tetapi juga sebagai proses edukatif yang melibatkan pembentukan nilai, sikap, dan keterampilan hidup anak.⁴

Secara konseptual, parenting mencakup interaksi antara orang tua, anak, dan lingkungan pendidikan, termasuk keluarga dan sekolah. Sinergi antara lingkungan rumah dan lembaga pendidikan menjadi penting untuk memastikan adanya kesinambungan dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, parenting dipahami sebagai suatu sistem pengasuhan yang melibatkan aspek edukatif, sosial, dan emosional yang saling berkaitan dalam mendukung perkembangan anak secara holistik.⁵

Dalam konteks pendidikan anak usia dini, peran parenting menjadi semakin signifikan karena sebagian besar waktu anak berada dalam lingkungan keluarga dan

⁴ Lasmimi, L., Septiani, B., Aisyah, S. N., Selvia, E., & Putri, Y. F. (2022). *Konsep dan tahapan pembentukan program parenting*. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.184>

⁵ Aini, N., Hafizah, N. R., & Syahira, S. (2024). Pengaruh Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak. *Deleted Journal*, 2(5), 270–283. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.539>

masyarakat. Lingkungan tersebut berfungsi sebagai ruang utama bagi anak untuk memperoleh pengalaman belajar awal yang berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moralnya. Dengan demikian, kualitas pengasuhan yang diberikan orang tua memiliki implikasi langsung terhadap proses pembentukan kepribadian dan kebiasaan anak.⁶

2.1.2 Konsep Parenting Islami

Parenting Islami merupakan pendekatan pengasuhan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses pendidikan dan pembinaan anak. Abdullah Nashih Ulwan (2012) menjelaskan bahwa pendidikan anak dalam Islam mencakup pembinaan iman, ibadah, akhlak, intelektual, fisik, dan sosial secara seimbang sejak usia dini. Pendekatan ini menekankan pentingnya fase awal kehidupan sebagai periode strategis dalam pembentukan kepribadian anak.⁷

Hasan Langgulung (2003) memandang pendidikan anak dalam Islam sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang meliputi aspek jasmani, rohani, akal, dan moral. Dalam perspektif ini, parenting Islami tidak hanya berorientasi pada pengetahuan agama secara kognitif, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari.⁸

⁶ Irchamni, A., Anwar, S., & Utami, D. (2023). Implementation of Home Parenting Activities as an Effort to Prepare Early Childhood Growth and Development. *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies*. <https://doi.org/10.15294/ijeces.v12i2.71690>

⁷ Hakim, A. B., Fauzi, A., & Prasetya, B. (2022). *Implementing islamic values for children in family*. 1(2), 73–87. <https://doi.org/10.46773/al-athfal.v1i2.158>

⁸ Rusli, R. (2019). Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Antara Potensi, Keunggulan, dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49–66. <https://doi.org/10.38073/JPI.V8I1.102>

Sementara itu, pemikiran Kamal Hasan menekankan bahwa pendidikan dalam Islam merupakan proses sepanjang hayat yang mempersiapkan manusia menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Perspektif ini memperluas konsep parenting Islami sebagai proses pembinaan berkelanjutan yang bertujuan membentuk individu yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.⁹

Berdasarkan sintesis dari berbagai pandangan tersebut, parenting Islami dapat dipahami sebagai proses pengasuhan dan pendidikan anak yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan berkesinambungan oleh orang tua dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta berorientasi pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak secara seimbang.

2.1.3 Landasan dan Prinsip Parenting dalam Islam

Parenting Islami merupakan proses pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan anak yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Landasan utama parenting Islami bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak, baik di dunia maupun di akhirat.

⁹ Nurhuda, A. (2023). Islamic Education in the Family: Concept, Role, Relationship, and Parenting Style. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 2(4), 359–368. <https://doi.org/10.54012/jcell.v2i4.153>

Landasan Al-Qur'an yang secara tegas menekankan kewajiban orang tua dalam menjaga dan mendidik keluarga terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dalam keluarga bukan hanya berorientasi pada aspek duniawi, tetapi juga bertujuan untuk menyelamatkan anggota keluarga dari siksa akhirat. Dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang baik kepada anak sejak dini.

Selain itu, firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 9 juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap kualitas generasi yang akan ditinggalkan:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka,

bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya.”

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Islam sangat memperhatikan keberlanjutan generasi. Anak-anak yang “lemah” tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga secara mental, spiritual, dan moral. Oleh karena itu, parenting Islami menuntut orang tua untuk membina anak secara komprehensif agar tumbuh menjadi generasi yang kuat iman, karakter, dan kepribadiannya.

Landasan parenting Islami juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ra., yang menyatakan:

حَدَّثَنَا فَتْيَبُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ مَا لِسَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai

pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa peran orang tua dalam keluarga merupakan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Tanggung jawab ini mencakup aspek pengasuhan, pendidikan, pembinaan karakter, serta pemberian teladan yang baik bagi anak.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar parenting Islami meliputi tanggung jawab, amanah, keteladanan, serta orientasi pendidikan yang menyeluruh, yaitu mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Dengan demikian, parenting Islami tidak hanya berfungsi sebagai upaya membesarkan anak, tetapi juga sebagai sarana pembentukan generasi berkarakter religius yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁰

2.1.4 Metode Parenting Islami

Beberapa metode yang dijelaskan dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut:

a. Metode Keteladanan

¹⁰ Ahmad Yani., Ery Khaeriyah., Maulidya Ulfah. 2017. *Implementasi Islamic dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini*. Cirebon: *Awlady Jurnal Pendidikan Anak*

Metode keteladanan merupakan pendekatan pendidikan yang sangat efektif dalam membentuk moral, spiritual, dan sosial anak. Anak memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku orang dewasa, khususnya orang tua, sehingga sikap dan perilaku yang ditampilkan orang tua akan menjadi contoh langsung bagi anak. Apabila orang tua membiasakan perilaku positif seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab, maka nilai-nilai tersebut akan tertanam dan berkembang dalam diri anak.

Hal ini sejalan dengan hadis yang dikutip oleh Hikmatullah yang menjelaskan bahwa orang tua memiliki peran utama dalam membentuk kepribadian dan keyakinan anak. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk menjadi teladan yang baik dengan terlebih dahulu mendidik dan memperbaiki diri sebelum mendidik anak. Keteladanan orang tua dalam bersikap dan bertingkah laku akan menjadi faktor utama dalam proses pembentukan karakter anak sejak usia dini.

b. Metode Kebiasaan

Kebiasaan yang ditampilkan oleh orang tua dan anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan akhlak anak. Penanaman kebiasaan positif sejak usia dini akan membentuk kesadaran spiritual, pembiasaan nilai-nilai keagamaan, serta ketenangan spiritual dalam diri anak. Anak merupakan cerminan dari lingkungan terdekatnya, khususnya keluarga, sehingga sikap dan perilaku orang tua akan mudah ditiru dan diinternalisasi. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberikan perhatian serta menjadi

teladan yang baik di hadapan anak dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sejak dini. Hal ini sejalan dengan hadis yang dikutip oleh M. Burhanuddin Ubaidillah yang menegaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk membiasakan anak melaksanakan ibadah shalat sejak usia tujuh tahun sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter religius anak.

c. Metode Nasehat

Metode nasihat merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang berperan dalam membimbing anak agar mampu berpikir lebih baik serta memiliki pedoman hidup berdasarkan ajaran Islam. Melalui nasihat, anak didorong untuk memahami nilai-nilai kebaikan dan termotivasi untuk berkembang secara moral dan spiritual. Abdullah Nashih Ulwan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, mengemukakan bahwa pemberian nasihat kepada anak dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya dengan menarik perhatian anak secara lembut serta melalui metode cerita yang disertai perumpamaan dan pesan moral.

Metode ini dinilai efektif karena memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan jiwa dan akal anak, mengingat anak pada umumnya menyukai kisah-kisah edukatif seperti cerita teladan dan kisah para nabi.

d. Metode Perhatian

Orang tua memiliki kewajiban untuk senantiasa memperhatikan dan mengawasi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak melalaikan

kewajibannya, orang tua hendaknya memberikan pengingat dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang, serta memperhatikan kesiapan mental dan sosial anak. Dalam hal ini, ibu berperan penting dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman yang dibutuhkan anak, sedangkan ayah berperan sebagai pendukung utama, pembimbing moral dan spiritual, penasihat, serta teladan bagi anak. Selain itu, ayah juga berfungsi sebagai pendengar yang baik dan berperan dalam mempersiapkan masa depan anak. Perhatian orang tua terhadap anak mencakup berbagai aspek perkembangan, meliputi keimanan, moral, mental dan intelektual, jasmani, psikologis, sosial, serta spiritual anak.

e. Metode Hukuman

Metode hukuman dalam pendidikan anak dibolehkan dalam Islam, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Hukuman diberikan sebagai bentuk tindakan tegas apabila anak melanggar aturan agama dan bertujuan untuk mengarahkan anak kembali ke jalan yang benar, bukan sebagai pelampiasan emosi orang tua. Pemberian hukuman hendaknya dilandasi dengan kasih sayang, dilakukan secara proporsional, serta bertujuan untuk mendorong anak memperbaiki perilakunya. Orang tua perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam memberikan hukuman, seperti mempertimbangkan usia anak, memahami tingkat kesalahan yang dilakukan, menghindari hal-hal yang bersifat meragukan, tidak menyakiti secara fisik, tidak disertai dengan kata-kata kasar, serta tidak memukul bagian wajah.¹¹

¹¹ Lisa Pinky., et al. 2022. *Parenting dan Kedudukan Anak dalam Islam*

2.2 Konsep Karakter Religius Anak

2.2.1 Definisi Karakter Religius Anak

Karakter adalah sebuah akar dari semua tindakan, baik itu tindakan baik maupun tindakan yang buruk. Karakter yang kuat adalah sebuah pondasi bagi umat manusia untuk hidup bersama dalam kedamaian serta keamanan yang terbebas dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dicatat oleh Deni Damayanti dalam bukunya yang berjudul *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, bahwa:

Karakter adalah sifat atau ciri kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Dengan demikian, karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.

Karakter religius, dari dua suku yang berbeda, yaitu karakter dan religius. Walaupun kata ini kelihatannya berbeda namun sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang dari agama yang dianutnya. Religius adalah bagian dari karakter, sebab terdapat 18 karakter yang diantaranya yaitu religius. Bahwasanya melalui karakter

¹² Andika Novriansyah., Nina Kurniah., Anni Suprapti. 2017. *Studi tentang Perkembangan Karakter Jujur pada Anak Usia Dini*.

religius tersebut, diharapkan dapat menjiwai nilai-nilai yang dikembangkan dalam lingkungan sekolah dan madrasah serta dapat dihasilkan sosok manusia mempunyai karakter yang berakhlak mulia. Secara Etimologi, religius berasal dari kata *religion* dari bahasa Inggris yang berarti agama, *religio* atau *relegare* dari bahasa latin yang berarti akar kata atau mengikat dan *religie* dari Bahasa Belanda. Yang selanjutnya muncul kata *religius* berarti yang berhubungan dengan agama.

Dicatat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa dalam bukunya yang berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa: “religi adalah kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia”. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip oleh Muhaimin, dinyatakan bahwa “Religius berarti: bersifat religi atau keagamaan, atau yang bersangkutan paut dengan religi (keagamaan)”. (Muhaimin, 2006). Dicatat oleh Asmaun Sahlan dalam bukunya yang berjudul *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah*, bahwa: “religius menurut Islam adalah menjalankan agama secara menyeluruh”.¹³

Menurut Muhammad Fadillah dan Lilif Mualifatu Khorida dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Konsep & Aplikasinya dalam PAUD*, bahwa : “Religius ialah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain”. (Fadillah dan L M Khorida, 2013).

¹³ Huda, A. A. S., Mukarrami, N. F., Supriadi, U., Nurhuda, A., & Lathif, N. M. (2025). *Landasan Religi dan Nilai-Nilai Tujuan Pendidikan. Action Research Journal*, 1(1), 45–54. <https://doi.org/10.63987/arj.v1i1.33>

Religius adalah sikap dan perilaku seseorang yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama kepercayaan yang dianutnya, yang sudah melekat pada diri seseorang serta toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, serta sebagai cerminan atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya.

2.2.2 Indikator Karakter Religius pada Anak

Karakter religius pada anak usia dini, khususnya pada masa *golden age* (usia 0–6 tahun), merupakan aspek fundamental dalam pembentukan dasar moral dan spiritual anak. Pada tahap perkembangan ini, anak berada pada periode paling peka terhadap stimulasi nilai dan kebiasaan, sehingga pendidikan karakter religius lebih efektif ditanamkan melalui pembiasaan dan keteladanan dibandingkan dengan pendekatan kognitif semata.¹⁴

Indikator karakter religius pada masa *golden age* tidak diukur berdasarkan pemahaman konseptual anak terhadap ajaran agama, melainkan melalui perilaku nyata yang muncul secara berulang dalam aktivitas keseharian anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari anak.¹⁵

¹⁴ Andieni, N., Sianturi, R., Elan, E., & Mahmudah, R. (2025). *Nilai Nilai Keagamaan Dalam Pembentukan Karakter Pada Anak Usia 4-6 Tahun Di TK Al-Itishom*.

¹⁵ Ridwan, I., Jakaria, Ilmiah, W., Maisaroh, I., Muhibah, S., & Hayani, R. A. (n.d.). *Pembangunan Fondasi Keagamaan Islam Pada Anak Usia Dini*.

2.3 Anak Usia Dini dan Masa *Golden age*

2.3.1 Pengertian dan Karakteristik Usia *Golden age*

Hakikat anak usia dini dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun. Menurut Mansur anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun (di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).¹⁶

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini juga adalah anak yang masih berada dalam masa-masa bermain. Masa ini anak baru belajar mengenal dunia yang masih luas selain lingkungan keluarganya. Karena anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibandingkan dengan usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. Usia ini sering disebut "usia emas" (*the golden age*) yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulangi lagi, yang sangat menentukan untuk mengembangkan kualitas manusia. Periode ini hanya berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu 0-6 tahun. Namun, masa bayi dalam kandungan hingga lahir, sampai usia 4 (empat) tahun adalah masa-masa yang paling menentukan.¹⁷

¹⁶ Hariyanto, H., & Hariyanto, A. (2024). *Mindset sebagai dasar pengembangan pendidikan anak usia dini*.

¹⁷ Nurasyiah, R., & Atikah, C. (2023). *Karakteristik perkembangan anak usia dini*. *Khazanah Pendidikan*. <https://doi.org/10.30595/jkp.v17i1.15397>

Keith Osborn, Burton L. White dan Beyamin S. Bloom dalam Diana, berdasarkan hasil penelitian mereka mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua.¹⁸

Oleh karena itu, kunci pembentukan kecerdasan otak anak adalah pada usia dini atau priode emas ini. Berkaitan dengan priode emas sebagai kunci pembentukan kecerdasan anak tersebut, ini berarti kemampuan intelektual seseorang yang telah dewasa dipengaruhi di masa anak-anak di mana ia distimulasi dengan hal-hal yang ia ketemui di waktu kecilnya.

Sedangkan dari aspek umur menurut Soemiarti, anak usia dini ialah mereka yang berusia antara 3-6 tahun. Di Indonesia umumnya mereka mengikuti program Tempat Penitipan Anak (3 bulan 5 tahun), dan kelompok bermain (usia 3 tahun), sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program Taman Kanak-kanak.

Dalam pandangan agama setiap anak usia dini ialah anak yang dilahirkan dalam keadaan *fitrah* (suci), seperti sebuah kertas putih yang polos dan bersih. Ia tidak mempunyai dosa dan kesalahan serta keburukan yang membuat kertas itu menjadi hitam. Namun, karena cara mendidik orang tuanya, karakter anak bisa

¹⁸ Bayna, I. (2025). *Peran Orangtua Dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang dan Karakter Anak*. 1(1), 15–17. <https://doi.org/10.57235/jcce.v1i1.6069>

berwarni-warni, berperangai buruk, tidak taat kepada kedua orang tuanya, tidak mau berbakti kepada Tuhan YME, dan sebagainya. Ini sesuai dengan Firman Allah SWT, QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.588) Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

2.3.2 Urgensi Pendidikan Karakter pada Masa *Golden Age*

Pendidikan anak yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pendidikan formal, tetapi justru berakar pada proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga sejak usia dini. Keluarga berperan sebagai lingkungan pendidikan pertama yang memiliki kontribusi fundamental dalam membentuk dasar kepribadian anak. Salah satu aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pembentukan karakter tersebut adalah pemanfaatan masa keemasan perkembangan anak yang dikenal sebagai *golden age*. Periode ini dipandang sebagai fase paling strategis dalam keseluruhan proses pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁹

¹⁹ Dewi, L. A. P. (2019). *Peranan orang tua dalam pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak*. 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.25078/PW.V2I2.1021>

Kajian dalam bidang perkembangan manusia menjelaskan bahwa masa *golden age* dimulai sejak fase pralahir, yaitu ketika anak masih berada dalam kandungan, hingga beberapa tahun awal setelah kelahiran yang termasuk dalam kategori usia dini. Pada rentang usia ini, perkembangan otak serta aspek psikologis anak berlangsung sangat cepat, sehingga anak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai bentuk stimulasi dari lingkungannya. Kondisi tersebut menjadikan masa *golden age* sebagai fase yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak pada tahap kehidupan selanjutnya.²⁰

Urgensi pendidikan karakter pada masa *golden age* terletak pada besarnya kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual secara optimal dan berkesinambungan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa periode ini merupakan fase paling efektif dalam mengembangkan potensi kecerdasan anak secara menyeluruh, mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan dalam pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kesadaran, serta kemampuan orang tua dalam memanfaatkan masa keemasan tersebut secara tepat.²¹

²⁰ Putra, W. K. (2022). *Cognitive Development in the Golden Ages*. 1(3), 215–224.
<https://doi.org/10.55927/jeda.v1i3.1695>

²¹ Nopi Yanti., Ubabudin., Saripah. 2023. *Internalisasi Nilai Karakter Religius pada Anak Usia Dini di KB Melati Dusun Serdang Utara Kecamatan Pemangkat*.

2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian oleh Rizky Auliani *et al.* (2023) berjudul *Peran Parenting Islami Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di TK Siaga Muda* menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan parenting Islami berperan penting dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama mengkaji peran parenting Islami terhadap perkembangan karakter anak usia dini, khususnya pada aspek sosial dan emosional.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tisa Mori Cimba (2022) berjudul *Islamic Parenting Untuk Anak Usia Golden age* menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pola asuh yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman merupakan hak dasar anak, khususnya dalam memperoleh pendidikan yang berlandaskan Al-Qur'an dan ajaran Islam. Pendidikan tersebut dinilai efektif apabila dimulai sejak masa *golden age*, yaitu usia 0–5 tahun, karena pada fase ini anak mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan parenting Islami bukan sekadar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan penting bagi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Selain itu, parenting Islami berperan sebagai benteng protektif yang membantu anak menyaring dampak negatif dari lingkungan luar melalui penguatan nilai-nilai religius dalam lingkungan keluarga.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Yusuf Prasetiawan (2019) berjudul *Perkembangan Golden age dalam Perspektif Pendidikan Islam*

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan psikopedagogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap masa *golden age* memiliki peran strategis dalam menjawab permasalahan pendidikan Islam, khususnya dalam upaya membentuk kepribadian anak secara utuh sejak usia dini. Pembentukan kepribadian tersebut mencakup aspek rohani dan jasmani yang berkembang melalui internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan anak. Pengalaman positif yang diperoleh pada masa kanak-kanak dinilai berperan penting terhadap cara berpikir, bersikap, dan berperilaku individu sepanjang kehidupannya. Maka dari itu, pendidikan yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak diharapkan mampu menghasilkan individu yang memiliki keseimbangan kepribadian serta memberikan kemaslahatan bagi lingkungan sosialnya.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar masa *golden age* dioptimalkan melalui pemberian stimulus pendidikan yang tepat dan efektif, mengingat pengaruhnya yang kuat terhadap perkembangan anak. Kepekaan dan responsivitas orang tua terhadap tanda-tanda perkembangan anak dapat ditumbuhkan melalui interaksi yang intens dan berkesinambungan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji konsep *golden age* dalam cakupan yang lebih luas guna memperkaya perspektif keilmuan terkait pendidikan anak usia dini.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Masganti Sitorus *et al.* (2026) yang berjudul Pengaruh Parenting Islami terhadap Karakter Disiplin Anak Usia Dini dengan menggunakan metode kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini yang berbasis prinsip Islam berperan signifikan

terhadap pembentukan karakter disiplin anak. Orang tua diposisikan sebagai pendidik utama yang berperan dalam menanamkan nilai moral, spiritual, dan sosial melalui keteladanan, pembiasaan, serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten. Kedisiplinan yang terbentuk tidak bersifat paksaan, melainkan tumbuh dari kesadaran diri anak yang dilandasi nilai keimanan. Namun, penelitian tersebut juga mengungkap adanya tantangan dalam penerapannya, seperti pengaruh media digital dan keterbatasan waktu orang tua, sehingga diperlukan kerja sama antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter berbasis Islam.

2.5 Model Konseptual Parenting Islami

Secara konseptual, parenting Islami dapat dipahami melalui beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Spiritual dan Keimanan Menekankan penanaman nilai tauhid dan kesadaran religius sebagai dasar pembentukan karakter.
2. Dimensi Moral dan Akhlak Berfokus pada pembiasaan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.
3. Dimensi Intelektual Mengembangkan kemampuan berpikir, pemahaman, dan penalaran anak sesuai tahap perkembangannya.
4. Dimensi Fisik dan Psikologis Mengarahkan pada pemeliharaan kesehatan jasmani serta perkembangan emosional anak.

5. Dimensi Sosial Membentuk kemampuan interaksi, empati, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Model konseptual ini menunjukkan bahwa parenting Islami bersifat holistik karena mencakup seluruh aspek perkembangan anak secara terpadu.

2.6 Kerangka Konseptual Parenting Islami dalam Perkembangan Karakter Religius Anak

Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan parenting Islami sebagai pendekatan pengasuhan yang memengaruhi pembentukan karakter religius anak pada masa *golden age*. Parenting Islami berfungsi sebagai proses internalisasi nilai melalui keteladanan, pembiasaan, bimbingan, dan pengawasan dalam kehidupan sehari-hari anak.

Dalam kerangka ini, karakter religius anak dipahami sebagai hasil dari interaksi antara nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga, pengalaman belajar anak, serta konsistensi lingkungan pendidikan yang diterimanya. Sinergi antara keluarga dan sekolah menjadi faktor penting dalam memperkuat pembiasaan nilai religius sehingga terbentuk perilaku yang mencerminkan keimanan dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, parenting Islami berperan sebagai fondasi konseptual yang menghubungkan proses pengasuhan berbasis nilai Islam dengan perkembangan karakter religius anak secara bertahap dan berkelanjutan.

Bab 3 Metodologi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang diteliti berdasarkan data non-angka secara mendalam.

Sedangkan pendekatan studi pustaka digunakan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pola pengasuhan parenting Islami dan pembentukan karakter religius anak pada usia *golden age*.

Penulis memilih pendekatan ini karena penelitian berfokus pada kajian konsep, prinsip, dan makna parenting Islami sebagaimana dikemukakan dalam literatur ilmiah tanpa melibatkan penelitian lapangan secara langsung.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan yang digunakan peneliti untuk menentukan pendekatan dan metode yang tepat dalam menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena penerapan parenting Islami serta kontribusinya terhadap pembentukan

karakter religius anak pada usia *golden age*. Oleh karena itu, desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai konsep, prinsip, serta bentuk pola parenting Islami sebagaimana dijelaskan dalam berbagai sumber literatur. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif dipadukan dengan metode studi pustaka (*library research*), sehingga data penelitian diperoleh melalui penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan topik parenting Islami, karakter religius anak, dan masa *golden age*.

Tahapan penelitian disusun secara runtut dan logis, dimulai dari pengumpulan data pustaka yang relevan, pengelompokan tema-tema kajian sesuai dengan fokus penelitian, analisis isi (*content analysis*) terhadap konsep dan temuan yang ditemukan dalam literatur, hingga penarikan kesimpulan secara induktif. Setiap tahapan saling berkaitan dan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya parenting Islami sebagai landasan pembentukan karakter religius anak.

Penelitian ini tidak menggunakan desain penelitian kausal, korelasional, maupun komparatif, karena tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, mengukur hubungan antarvariabel, ataupun membandingkan fenomena secara empiris. Dengan demikian, desain penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan

metode studi pustaka dinilai paling sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian ini.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian lapangan, karena penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, subbab populasi dan sampel digantikan dengan subbab sumber data yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber pustaka utama yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Data tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lain yang membahas parenting Islami, pendidikan anak usia dini, karakter religius, serta konsep *golden age*. Sumber-sumber ini digunakan sebagai rujukan utama dalam menganalisis dan mendeskripsikan peran parenting Islami terhadap pembentukan karakter religius anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian. Data ini diperoleh dari artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, serta sumber pustaka lain yang berkaitan secara tidak langsung dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai bahan pembandingan dan penguat terhadap data primer yang digunakan.

Dengan menggunakan sumber data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai nilai-nilai parenting Islami serta kontribusinya dalam pembentukan karakter religius anak pada usia *golden age*.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka (*library research*) yang digunakan yaitu pengumpulan data berbasis dokumen dan arsip tertulis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data tersebut meliputi buku ilmiah, jurnal akademik, skripsi, tesis, serta dokumen lain yang berkaitan dengan parenting Islami, karakter religius anak, dan konsep *golden age*.

3.5 Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan untuk memahami dan menafsirkan data yang diperoleh dari studi pustaka secara sistematis dan terarah.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Content analysis*, yaitu menganalisis dan menafsirkan data tekstual guna mengidentifikasi pola, tema atau konsep penelitian.
2. Reduksi data, yaitu dengan cara memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian;
3. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sesuai dengan fokus kajian;
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), sehingga tidak dilakukan pada lokasi lapangan tertentu. Tempat penelitian merujuk pada kegiatan penelusuran dan pengolahan data pustaka yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian, baik melalui perpustakaan maupun sumber daring.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama proses penyusunan skripsi pada tahun akademik berjalan, mulai dari pengumpulan data Pustaka hingga penyusunan laporan penelitian pada Desember 2025 sampai dengan Februari 2026.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani., Ery Khaeriyah., Maulidya Ulfah. 2017. *Implementasi Islamic dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini*. Cirebon: Awlady Jurnal Pendidikan Anak
- Aini, N., Hafizah, N. R., & Syahira, S. (2024). Pengaruh Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak. *Deleted Journal*, 2(5), 270–283. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.539>
- Andieni, N., Sianturi, R., Elan, E., & Mahmudah, R. (2025). Nilai Nilai Keagamaan Dalam Pembentukan Karakter Pada Anak Usia 4-6 Tahun Di TK Al-Itishom. *Ar-Raihanah*, 5(1), 66–74. <https://doi.org/10.53398/arraihanah.v5i1.656>
- Bayna, I. (2025). *Peran Orangtua Dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang dan Karakter Anak*. 1(1), 15–17. <https://doi.org/10.57235/jcce.v1i1.6069>
- Dewi, L. A. P. (2019). *Peranan orang tua dalam pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak*. 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.25078/PW.V2i2.1021>
- Hakim, A. B., Fauzi, A., & Prasetya, B. (2022). *Implementing islamic values for children in family*. 1(2), 73–87. <https://doi.org/10.46773/al-athfal.v1i2.158>
- Harahap, E. (2022). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*.
- Hariyanto, H., & Hariyanto, A. (2024). Mindset sebagai dasar pengembangan pendidikan anak usia dini. *Lisan Al-Hal*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.1-16>
- Hasanah, U. (2016). *Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak*.
- Huda, A. A. S., Mukarrami, N. F., Supriadi, U., Nurhuda, A., & Lathif, N. M. (2025). *Landasan Religi dan Nilai-Nilai Tujuan Pendidikan*. *Action Research Journal*, 1(1), 45–54. <https://doi.org/10.63987/arj.v1i1.33>
- Lasmini, L., Septiani, B., Aisyah, S. N., Selvia, E., & Putri, Y. F. (2022). *Konsep dan tahapan pembentukan program parenting*. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.184>
- Nurhuda, A. (2023). Islamic Education in the Family: Concept, Role, Relationship, and Parenting Style. *Journal Corner of Education*,

Linguistics, and Literature, 2(4), 359–368.

<https://doi.org/10.54012/jcell.v2i4.153>

Pingky, L., Sari, F. P., Putri, S., Susana, S., & Putri, Y. F. (2022). *Parenting islami dan kedudukan anak dalam islam*.

<https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.227>

Putra, W. K. (2022). *Cognitive Development in the Golden ages*. 1(3), 215–224.

<https://doi.org/10.55927/jeda.v1i3.1695>

Nanda Asruly., Ahmad Rivauzi, Nafsan Nafsan. 2024. *Pendidikan Spiritual pada Anak*. Padang: Tazakka Jurnal Pendidikan dan Keislaman

Nazila Ratna Anindita., Rahmat Kamal. 2024. *Parenting dan Perkembangan Anak Usia Dini di Era Digital 5.0*. Pekalongan: Awladuna Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini

Nurasyiah, R., & Atikah, C. (2023). Karakteristik perkembangan anak usia dini. *Khazanah Pendidikan*. <https://doi.org/10.30595/jkp.v17i1.15397>

Ridwan, I., Jakaria, Ilmiah, W., Maisaroh, I., Muhibah, S., & Hayani, R. A. (n.d.). *Pembangunan Fondasi Keagamaan Islam Pada Anak Usia Dini*. <https://doi.org/10.32678/as-sibyan.v6i1.4593>

Rusli, R. (2019). Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Antara Potensi, Keunggulan, dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49–66. <https://doi.org/10.38073/JPI.V8I1.102>